

Número 4

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 4 - 2015
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: *Archivo General de la Nación (Argentina),
Inventario 194*

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo
Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 - CP 1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

www.revistaurbania.com.ar - urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoop.com.ar

Suscripción anual:

Individual: Latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: Latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 27 U\$S

Director

Dr. Ulises Camino
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - UMSA

Comité Editorial

Secretaria:

Lic. Aniela Traba
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - CONICET

Sheila Ali
Instituto Nacional de Antropología
Y Pensamiento Latinoamericano

Valeria Castiglioni
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA)

Lic. Federico Coloca
Instituto de Arqueología
(FFyL, UBA) - CONICET

Javier Hanela
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA)

Silvina Seguí
Instituto de Arqueología
(FFyL, UBA)

Comité Académico

Dr. Mariano Ramos
Dra. Ana María Rocchietti
Dr. Daniel Schávelzon
Dr. Mario Silveira
Dra. Alicia Tapia

Edición y Diagramación

Sheila Ali
Aniela Traba

Corrección de idiomas

Silvina Seguí (Portugués)
Celeste Sudera (Inglés)

Administración

Daniel Batres
Cristal García
Juan P. Orsi

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana
FADU, UBA**

Indización

**Catálogo - Folio 3117
(19/02/15)**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**
de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

MUSEO
de La Plata

Evaluadores del Número 4

Lic. Silvia Cornero

Escuela de Antropología, Universidad Nacional de Rosario - Argentina

Lic. Sandra Guillermo

Ministerio de Cultura de la Nación - Argentina

Dra. Ana Igareta

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata - Argentina

Dra. Matilde Lanza

Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP),
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján - Argentina

Dr. Antonio Malpica Cuello

Universidad de Granada - España

Dra. María Marschoff

Instituto de Humanidades, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET)-Universidad Nacional de Córdoba - Argentina

Lic. Sergio Martínez Martínez

Universidad de Cantabria - España.

Lic. Emanuel Montanari

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires -
Argentina

Dra. Virginia Pineau

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - Argentina

Dra. Rita Juliana Soares Poloni

Universidade Estadual de Campinas - Brasil

Dr. Mariano Ramos

Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP),
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján - Argentina

Dr. Horacio Schiavazza

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo - Argentina

Dra. Alicia Tapia

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - Argentina

Dra. Fernanda Tocchetto

Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo - Brasil

Lic. Mónica Valentini

Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario - Argentina

URBANIA
REVISTA LATINOAMERICANA DE ARQUEOLOGÍA E
HISTORIA DE LAS CIUDADES

ISSN 1853-7626
Número 4 (2015)

CONTENIDOS

Editorial _____ **9-12**

Prólogo

Las ciudades y la memoria o la memoria de las ciudades. Disquisiciones para olvidar el olvido

Carlos Landa _____ **13-22**

Artículos

Cidade dos vivos e cidade dos mortos: arqueologia urbana no cemitério do Senhor do Bonfim, Belo Horizonte

Lúisa de Assis Roedel e Fernanda Codevilla Soares _____ **23-44**

La muralla medieval de la Villa de Bilbao. Nuevas reflexiones sobre el estado de la cuestión

Arturo Azpeitia Santander _____ **45-62**

La materialidad arqueológica de la Reducción Jesuítica de Nuestra Señora de la Concepción (provincia de Misiones). Buscando el estilo barroco en la selva

Amanda Eva Ocampo y Rita Bulffe _____ **63-90**

Aportes al estudio del vidrio plano en la arqueología (observaciones en Casa Alfaro, San Isidro, en el siglo XIX)

Daniel Schávelzon, Patricia Frazzi y Francisco Girelli _____ **91-110**

Intervenciones realizadas en el Hospital “Torcuato de Alvear”. Una experiencia multidisciplinaria en el marco de una “ciudad total”
Graciela Aguilar, Leonel Contreras, Jorge Mallo, Leandro Martínez, Sebastián Mirabelli, Sol Noetinger, Ricardo Orsini, Horacio Padula y Roberto Pujana _____ **111-136**

Sitio Santa Coloma: un caso de gestión arqueológica en la salvaguarda del patrimonio material
Florencia Vazquez _____ **137-150**

Informe Extendido

Zooarqueología de la Casa Miguez (Aieta 1067, C.A.B.A.)
Mario Silveira y Horacio Padula _____ **151-168**

Entrevista

Arqueología marxista ‘desde el estómago de la bestia’. Entrevista al Dr. Randall H. McGuire
Javier Hanela y Aniela Traba _____ **169-178**

Normas Editoriales _____ **179-188**

INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL HOSPITAL “TORCUATO DE ALVEAR”. UNA EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINARIA EN EL MARCO DE UNA “CIUDAD TOTAL”

Graciela Aguilar^{Ia}, Leonel Contreras^{Ib},
Jorge Mallo^{Ic}, Leandro Martínez^{II},
Sebastián Mirabelli^{IIIa}, Sol Noetinger^{IIIb},
Ricardo Orsini^{IId}, Horacio Padula^{Ie} y
Roberto Pujana^{IIIc}

Recibido: 11/05/2015

Aceptado: 01/08/2015

RESUMEN

Entendiendo a la ciudad desde un concepto de “Ciudad Total” se buscó abordar las intervenciones realizadas en el Hospital Alvear de una manera multidisciplinaria. De esta forma, desde lo patrimonial, lo arqueológico, lo paleontológico y lo botánico se emprendieron diferentes tipos de acciones tendientes a diagnosticar el complejo hospitalario. Sus obras comenzaron en 1908 y tras más de cien años de existencia, requerían de su estudio para una puesta en valor del conjunto edilicio y diagnóstico de sus espacios verdes, en el sector donde funcionarían una serie de pabellones demolidos en la década de 1970.

Palabras clave: patrimonio - multidisciplinaria - arqueología - paleontología - botánica

INTERVENÇÕES NO HOPITAL “TORCUATO DE ALVEAR”. UMA EXPERIÊNCIA MULTIDISCIPLINAR NO MARCO DA “CIUDAD TOTAL”

RESUMO

Compreendendo a cidade a partir de um conceito de “cidade total” procuramos abordar as intervenções realizadas no Hospital Alvear de forma multidisciplinar. Dessa maneira, desde o patrimonial, o arqueológico, o paleontológico e o botânico, diferentes ações serão desenvolvidas

^I Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - (a) arqgracialaguil@gmail.com.ar; (b) leofigaro@yahoo.com.ar; (c) jorgemallo2.0@gmail.com, (d) orsiniricardo@yahoo.com.ar; (e) horaciopadula@hotmail.com

^{II} Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata, La Plata - gesaghi@gmail.com

^{III} Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - (a) sebastianmirabelli@hotmail.com; (b) noetinger@macn.gov.ar; (c) rpujana@hotmail.com

com tendencias para diagnosticar o complexo hospitalar. A construção começou em 1908, e depois de mais de cem anos de existencia, necessitava de um estudo para uma valorização do complexo de edificio e diagnostico das suas zonas verdes circundantes, que incluíram um levantamento do potencial arqueologico no setor onde funcionava uma serie de pavilhões demolidos na decada de 1970.

Palabras-chave: patrimônio - multidisciplinar - arqueologia - paleontologia - botânica

INTERVENTIONS AT THE HOSPITAL "TORCUATO DE ALVEAR". A MULTIDICIPLINARY EXPERIENCE UNDER A "CIUDAD TOTAL"

ABSTRACT

Understanding the city from a concept of "Ciudad Total" (Comprehensive City) we sought to address the interventions made at the Alvear Hospital from a multidisciplinary point of view. In this sense, different types of actions were engaged on archaeology, paleontology and heritage tending to diagnose this hospital complex, whose building works started in 1908 and, after more than a hundred years of existence, was in the need of a study for an enhancement of the building complex and a diagnose of its surrounding green spaces, including a survey in order to detect archaeological potential in the sector where there used to be a group of wards that were demolished in the 1970s.

Key words: patrimony - multidisciplinary - archaeology - paleontology - botany

INTRODUCCIÓN¹

La ciudad como producto cultural puede conceptualizarse como una construcción social portadora de un discurso estratificado en el tiempo, en el cual ciudad y lenguaje irrumpen como dos totalidades bajo el paraguas de la cultura. Si bien el concepto de totalidad podría ser visto como una utopía filosófica, podemos entender a la ciudad como un discurso dentro de una totalidad posible.

Entonces la ciudad como objeto de estudio totalizable, se comporta en tensión con el sistema de la lengua, y es en esta relación que podemos extrapolar metodológicamente ambos sistemas y considerar a la ciudad como discurso urbano y analizarla en todas sus estratificaciones históricas.

La totalidad sólo es posible con la participación de aquellos lenguajes constitutivos de la construcción del discurso urbano, en el cual la Arqueología, la Antropología y la Paleontología, entre otras disciplinas, funcionan disociadas en la construcción de un discurso integrado como aspiración, donde el lenguaje como totalidad está constituido por una cantidad finita de elementos, pero con una posibilidad de combinación infinita (Zántoyi 2007; Tovillas 2010). Estamos situados ante una construcción de discursos disciplinares segregados, que contradicen el concepto metafórico de Ciudad Total.

Metáfora que no debe ser tomada como un mero abordaje interdisciplinario, sino como una alternativa de desarrollar múltiples posibilidades de articulación y vinculación transversal entre los diversos puntos de vista disciplinares al momento de interpretar e intervenir en un acontecimiento cultural.

En este sentido, como discurso global, y antes de hablar de cualquier disciplina en particular, debemos pensar a la ciudad como totalidad y como un proyecto cultural, sustentable desde la gestión de lo cotidiano.

El objetivo es desarrollar el concepto de Gestión Integral del Patrimonio, proponiendo una red de conocimientos que se entretujan y articulan para contener al sujeto urbano dentro del discurso como parte de un texto, cuyo sentido depende de su relación con diversos sistemas contextuales de aquellas disciplinas que participan en su construcción.

Cada disciplina tiene su propio contexto de producción significativa, su propia metodología, su propio lenguaje y su propia singularidad cognitiva. Por su parte, cada sistema de valores está condicionado no solo por su propia condición, sino también por el momento histórico del corte ideológico.

En un área de gestión de patrimonio donde participan una diversidad de disciplinas, ¿cuál es el lenguaje dominante? ¿El lenguaje del arqueólogo, el del conservador, del restaurador, el del arquitecto o del historiador?

Esos lenguajes intentan dominar la escena porque tienen sus propios contextos disciplinares, tienen su propia especificidad y ponen en juego su propia existencia a partir de sí mismos, pero en realidad, la idea es que debieran constituir su propia existencia en la articulación con otras especificidades.

Todos los lenguajes disciplinares están implicados en cooperación semántica y pragmática en la estructuración del discurso urbano, entonces la producción cultural implicaría operar sobre sucesivos sistemas de desplazamiento simbólico.

En síntesis, la posibilidad de gestionar el patrimonio cultural de una ciudad como Buenos Aires, es una oportunidad de implementar el concepto de "Ciudad Total" en cuanto a representación simbólica de lo que debería ser una Gestión Integral del Patrimonio Cultural.

CONTEXTO HISTÓRICO²

Las obras destinadas a la construcción del Hospital Alvear comenzaron el 31 de enero de 1908 en un predio ubicado en la "Chacarita de los Colegiales", para dar destino al Asilo de Mendigos. Pero dadas las malas condiciones de higiene del antiguo Hospital de Crónicos Intendente Crespo, el 22 de septiembre de 1909, el Intendente Manuel J. Güiraldes, ordenó el cambio de función y sus instalaciones fueron trasladadas a este nuevo complejo, el cual fue finalmente inaugurado el 15 de octubre de 1910 (comunicación personal, Dr. Alejandro Khol⁶).

Cuando el Hospital comenzó a funcionar como nosocomio destinado a enfermos crónicos y convalecientes, disponía de una capacidad máxima de 2000 enfermos, se hallaba apartado del centro de la ciudad, y se caracterizaba entre otras cosas por verse rodeado de jardines y parques, muy aptos para la atención del tipo de pacientes tratados (comunicación personal, Dr. Alejandro Khol⁶).

En el plano general original del establecimiento (Figura 1) se puede observar la presencia de 41 pabellones, dividiéndose la totalidad del espacio en tres grandes secciones, dos de las cuales se subdividían a su vez en dos partes dentro de las cuales se podía apreciar:

- Sección 1: la Dirección, Casa del Director, Administración, Pabellones para el personal superior, técnico y administrativo, pabellones de Hermanas, de enfermeros y el de servicios que comprendía la farmacia, taller de lavado y planchado, cocina, panadería y lechería
- Sección 2: pabellones y anexos destinados a Hospital de crónicos, sectores independientes para hombres y mujeres de manera independiente, salas de operaciones, y el anfiteatro.
- Sección 3: Hospicio y asistencia de enfermos crónicos incurables, talleres donde los enfermos aptos para el trabajo reportaban algún servicio, dos comedores, y además se hallaba también la bomba y el tanque para proveer de agua el establecimiento, con capacidad para 200.000 litros.

Figura 1. Plano de los primeros años del Hospital donde se aprecian sus diferentes secciones (Fuente: G.C.B.A).

Años después, siguiendo una arquitectura neorrománica, es construida la capilla, único edificio catalogado en la ciudad de Buenos Aires del Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear".

En la década de 1970 un sector de pabellones fue demolido durante el período militar y hasta hace pocos años el sector quedó en estado de avanzado abandono (Figura 2). Desde 1978 dejó de ser "Hospital de Agudos", y las instalaciones que siguieron en pie alojaron al Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, y al Hogar de Ancianos San Martín, ambos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (comunicación personal, Dr. Alejandro Khol⁶).

Figura 2. Estado actual del sector donde fueron demolidos los pabellones en los años de 1970.

OBJETIVOS

A partir del 15 de Octubre 2013 la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico (DGPeIH), a través de la Gerencia de Patrimonio y Arqueología, con la colaboración del área de paleobotánica del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, llevó a cabo diferentes tipos de relevamientos destinados a la puesta en valor de todo el conjunto, lo que incluyó también los espacios verdes circundantes.

La importancia de estas intervenciones radica en que al relevamiento patrimonial efectuado por la DGPeIH, le fueron incluidos estudios arqueológicos, paleontológicos y botánicos, algo no muy frecuente a la hora de llevar a cabo para este tipo de diagnósticos destinados a entablar políticas de protección sobre los ejes propuestos.

En consecuencia el objetivo de este trabajo será desarrollar las acciones llevadas a cabo desde las distintas disciplinas mencionadas con el propósito de obtener una visión multidisciplinaria.

EL CONJUNTO HOSPITALARIO Y SU CONTEXTO HISTÓRICO³

La tipología del conjunto hospitalario se asocia al modelo consagrado entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, constituido por pabellones para atender las distintas necesidades de la salud: manicomios, hospitales especializados (enfermedades pulmonares, ojos, maternidad, etc.).

En sus orígenes el Hospital Torcuato de Alvear se encontró organizado en pabellones aislados

en jardines, localizados entonces en un área periférica de la ciudad. Con el paso del tiempo se produjeron múltiples intervenciones consecuentes con cambios de usos, entre las que se destacan varios pabellones destinados para el Hogar de Ancianos General San Martín.

Del conjunto se destaca especialmente su iglesia, de estilo neorrománico, la que se encuentra protegida con Nivel Cautelar en el marco de la Ley 449 (catálogo Preventivo Res. 1- SSPLAN-09 del 8/01/2009, publicado en BO N° 3139 del 19/03/09). Tiene una sola nave con crucero y ábside y un camarín para la Virgen agregado con posterioridad, los cuales fueron restaurados por la DGPeIH. Se destacan vitrales de colores de vidrios martelé, con motivos florales y geométricos.

En cuanto a las características ambientales del complejo, el conjunto de pabellones se desarrolló desde sus orígenes en un predio arbolado y con jardines. A pesar de las subdivisiones de las que fue objeto, aún se reconocen estas particularidades del paisaje.

RELEVAMIENTO ARQUEOLÓGICO²

Desde los años de la demolición de los pabellones, no se ha llevado a cabo ningún tipo de obra, y arqueológicamente no se ha practicado ningún tipo de intervención. Su perímetro se reparte entre pequeños depósitos sobre el paredón que da a las vías del ferrocarril, una cancha de fútbol, y la presencia destacada de varios caballos que pastan en el lugar, lo cual pudo favorecer la preservación del registro arqueológico, objetos y estructuras.

Metodología

Dado que el nivel superficial del sitio posee en estos momentos una alta visibilidad debido al cuidado recibido sobre el terreno -que incluye la poda periódica del césped y la limpieza de malezas y material de descarte- (Figura 2), se decidió realizar una primera prospección mediante el trazado de una transecta de 100 m de largo por 5 m de ancho. Dicha transecta atravesó un área donde se ubicaban varios de los pabellones demolidos, y estuvo destinada a prospectar y diagnosticar la superficie, como así también proyectar futuras intervenciones (Figura 3).

Figura 3. Área de prospección y recolección superficial a partir del trazado de una transecta.

Resultados

La intervención realizada mediante los trabajos de recolección superficial practicados (Figuras 4 y 5), permitió rescatar gran número de objetos vinculados a las prácticas hospitalarias, en particular una decena de frascos de diversos usos (Figuras 6 y 7). A su vez hay una presencia de material de construcción como el caso de fragmentos de azulejos, sanitarios, molduras, y venecitas; y estructuralmente aún pueden apreciarse restos de caminos interiores de baldosas y adoquines, y hasta un antiguo desagüe (Figuras 8 a 10). Estos hallazgos se encuentran cuantificados en la Tabla 1.

Figura 4. Sector del nosocomio hoy demolido. Fuente: <http://mapa.buenosaires.gov.ar> (1940).

Figura 5. Vista actual del sector demolido. Lugar donde se realizó la recolección superficial. Fuente: <http://mapa.buenosaires.gov.ar> (2009).

Figura 6. Frasco de uso medicinal tal cual fue encontrado durante la recolección superficial realizada.

Figura 7. Diferentes tipos de frasco de uso medicinal y tapa correspondiente a frasco de mayores dimensiones.

Figura 8. Debajo del asfalto actual aún se aprecia el adoquinado original de una de sus calles internas.

Figura 9. Resto de otro camino interno.

MATERIAL RECUPERADO DURANTE LA RECOLECCION SUPERFICIAL	Cant.
Objetos de uso medicinal	
Frascos pequeños de vidrio color caramelo, tapa a rosca	5
Frasco pequeños de vidrio color caramelo borde biselado	1
Tapa de vidrio de frasco	1
Frascos para suero	4
Cánula de plástico para suero	1
Total	12
Materiales de construcción	
Azulejos y guardas	5
Baldosas, venecitas	3
Vidrio de claraboya	1
Total	9
Objetos de uso cotidiano y alimentación	
Fragmentos de loza	4
Fragmento de botella de gres	1
Frasco de vidrio de uso de tocador	1
Vidrios de botellas	5
Herradura	1
Total	12

Tabla 1. Material recuperado durante la recolección superficial.

Figura 10. Resto de un desagüe.

Finalmente, proponemos que el relevamiento arqueológico a futuro se debería realizar asignando cuadrículas tanto en aquellos sitios donde se levantaban los pabellones demolidos en la década de 1970, como en las áreas circundantes a los mismos, con la expectativa de obtener una noción más completa sobre el uso del espacio general del sitio.

INFORME SOBRE EL POTENCIAL PALEONTOLOGICO⁴

Desde la Paleontología, el estudio efectuado tuvo como propósito establecer la potencialidad de evidencia paleontológica presente a partir de los antecedentes de hallazgos de esta clase en el área.

En las inmediaciones del complejo hospitalario, y durante las excavaciones para el emplazamiento de la Estación Tronador de la Línea B de Subterráneos en el año 2000, fueron halladas dos corazas de gliptodontes que han sido analizadas por el Dr. Fernando Novas, perteneciente al Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". Un año más tarde, continuando las obras antedichas, el paleontólogo José Luis Prado (Universidad del Centro) halló los restos de otro gliptodonte (Figuras 11 y 12), por debajo de la Avenida Triunvirato, de la misma especie que los encontrados por Novas (*Glyptodon munizi*) (Figuras 11 a 13) (Pasquali y Tonni, 2004).

Figura 11. Trabajos del equipo de José Luis Prado para la recuperación del caparazón hallado.

Figura 12. Coraza del gliptodonte trabajada por el equipo de Prado.

Figura 13. Detalle de coraza y osteodermos de *Gliptodon munizi* (Tomado de Soibelzon, Zurita y Carlini, 2006)

Estos hallazgos constituyen algunos de los tantos cientos de ejemplares de animales desenterrados bajo la superficie capitalina cuando se efectúan remociones de tierra a gran escala (a mayor volumen de tierra extraída, mayores posibilidades de hallar estos fósiles). Los restos, por lo general corresponden a megamamíferos (megaterios, mastodontes, toxodontes, tigres diente de sable, gliptodontes, etc.) que han constituido la fauna característica de la Región Pampeana en el período Pleistoceno (1,8 millones de años a 10.000 años antes del presente) (Pasqualli y Tonni, 2004).

En conclusión, teniendo en cuenta la cercanía del predio del Hospital Torcuato de Alvear con los estratos fosilíferos antes mencionados, se sugiere realizar tareas de supervisión por parte de profesionales idóneos, en el caso de producirse una remoción de tierra programada.

RELEVAMIENTO BOTÁNICO⁵

El primer registro de arbolado urbano en la Ciudad de Buenos Aires data del año 1881 (Memorias de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires [MMCBA], 1881:384) bajo la gobernación de Torcuato de Alvear quien estaba al frente de la Comisión Municipal desde el año 1880, luego proclamado Intendente de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1883, por el entonces Presidente Julio A. Roca. Su gobernación, que se extendió hasta el año 1887, se caracterizó por diversas obras en el sector público y el embellecimiento urbano. Torcuato de Alvear estaba particularmente maravillado por las corrientes urbanistas y los espacios verdes modernos de Europa (Hernández Palomo 2004) y dentro de su planificación es que propone un plan

sistemático para “hermosear” la ciudad de Buenos Aires (Filippini *et al.* 2000). A raíz de este proyecto contrata una serie de especialistas técnicos extranjeros, dentro de los cuales se encontraba el arquitecto paisajista Carlos Thays. Este último ocupó el puesto de director de parques y paseos desde 1891 y hasta 1913. Su generoso aporte al desarrollo de los parques y paseos de la ciudad es de vasto conocimiento (c.g Berjman 1998; Berjman y Schávelzon 2010). Su obra no se limitó a la ciudad de Buenos Aires, también delineó Parques Nacionales y paseos públicos del interior del país (Archivo Thays [AT]). Dentro de la ciudad de Buenos Aires, algunas de las obras más importantes de su autoría son, el Jardín Botánico Municipal, la Plaza de Mayo, Plaza San Martín y el Parque 3 de Febrero. Los espacios verdes de los hospitales de la ciudad también estaban bajo la jurisdicción del arquitecto y sus colaboradores.

El Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear (HEPTA) como se mencionó, se inauguró oficialmente el 15 de Diciembre de 1909 (MMCBA 1910:52) bajo la intendencia de Manuel Güiraldes. El proyecto del hospital que continuó hasta 1911 fue ideado por el Dr. José Penna y diseñado por el arquitecto francés Joseph A. Bouvard (Penna y Madero 1910). Existen registros de la construcción de estos jardines en la MMCBA (1910) bajo el diseño de Carlos Thays (Berjman 1998).

Dentro del objetivo general de este trabajo, que apunta a la puesta en valor del predio, se llevó a cabo desde la botánica un relevamiento que abarca el conteo e identificación de los jardines que rodean al HEPTA a través de un conteo e identificación de los árboles que ocupan el predio incluyendo el sector parque (“campito”) (Figura 14).

Figura 14. Sector Parque del HEPTA.

Metodología

A partir de un recorrido pedestre en el predio correspondiente al HEPTA (Sector Pabellones y Sector Parque, Figuras 14 y 15) se cuantificaron, posicionaron e identificaron todos los individuos arbóreos (incluyendo palmeras y cicas) presentes. No se contabilizaron los árboles de la vereda ya que se encuentran fuera del predio. Se tuvieron en cuenta los ejemplares con una altura mínima de 2 m y más de 5 cm de diámetro (15,7 cm de circunferencia) a la altura del pecho (1,3 m). Para la nomenclatura de las especies de Argentina se utilizó la del catálogo de plantas vasculares (flora del cono sur) del Instituto Darwinion (2015). Posteriormente se ubicaron los especímenes numerados en las imágenes satelitales del predio.

Figura 15. Sector Pabellones del HEPTA.

Resultados

Los resultados alcanzados permitieron contabilizar un total de 531 individuos (Anexo Tabla 3). Ciento treinta y uno en el sector pabellones (Anexo Tabla 2) y 400 en el sector parque (Anexo Tabla 2 y 3). Los árboles identificados corresponden a 44 especies, incluyendo 4 palmeras y una cica (Anexo Tabla 1). La especie más representada es el "alcanforero" (62 individuos), un árbol de la familia de las lauraceas introducido de Asia. Otros árboles abundantes observados

son los plátanos, platanacea originaria de Europa y la casuarina gris, casuarinacea, originaria de Australia.

En consecuencia, se pudo observar una variedad de especies importante teniendo en cuenta la cantidad de individuos observados (44 especies en 531 individuos). La mayoría de los ejemplares son de gran porte, lo que indicaría que fueron plantados hace ya varias decenas de años. Una gran proporción de los árboles pertenecen a las especies más cultivadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (alcanforeros, casuarinas, plátanos, arces, tipas, etc. las cuales son, en su mayoría, especies introducidas de Eurasia y Norteamérica), lo que indicaría que se plantaron a la par del resto de la ciudad en la primera mitad del siglo XX. Se observaron también algunos ejemplares de especies nativas de la zona ("ceibo", "anacahuita", "sauce criollo", "ombú") y del norte de Argentina ("palo borracho", "jacarandá", "tipa" y dos palmeras).

CONCLUSIONES

Cuando la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico fue convocada por el área de cultura del Hospital Alvear con motivo de llevar a cabo un diagnóstico patrimonial del conjunto edilicio y sus jardines circundantes, se acordó abordar la intervención multidisciplinariamente. La tarea se realizó mediante la práctica de estudios arqueológicos, paleontológicos, arquitectónicos, históricos y, dada la riqueza botánica del predio, se incluyó también la participación de biólogos pertenecientes al Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" al proyecto, en el cual, cada disciplina aportó sus propios conocimientos, su propio lenguaje, sus propios contextos y sus propias metodologías, las cuales fueron articuladas entre sí de manera transversal destinado a la construcción de un discurso global integrado referido al objeto cultural intervenido, circunscripto en el concepto de "Ciudad Total". Este encuadre global de cooperación disciplinaria, fue el que se encaró desde este órgano, en el cual lo que se gestiona es la protección del patrimonio de la ciudad, los bienes públicos de la gente que vive y que recorre las calles de esta metrópoli y la inclusión de estos múltiples abordajes que apuntaron a que se lograra una interpretación articulada en esta dirección.

Propuestas a futuro

Dada la intervención desde un órgano público, y destinado a preservar el patrimonio arqueológico y paleontológico de la ciudad, se sugiere en materia arqueológica, llevar a cabo una intervención de mayor intensidad tanto superficial como subsuperficial, dado el potencial arqueológico apreciado durante la prospección realizada, lo cual permitiría conocer diferentes aspectos del funcionamiento del nosocomio en el pasado.

Por otro lado, hasta que este tipo de excavaciones fueran practicadas en el lugar, y frente a cualquier tipo de obra o tarea llevada a cabo desde el hospital que significara remoción de tierra, se debería incluir en todo proyecto la práctica de trabajos arqueológicos previos destinados a recuperar la historia del área antes de su destrucción.

En este mismo sentido, se plantea en materia paleontológica llevar a cabo políticas de seguimiento con la intervención de profesionales de la disciplina, en caso de que se efectúen

tareas de remoción de tierra en el lugar, dados los antecedentes de hallazgos fósiles efectuados en áreas muy cercanas al sitio.

Desde el ámbito botánico, se recomienda la protección del arbolado, no solo distinguible por su valor desde el punto de vista ambiental, sino también vinculados con su origen paisajístico e histórico.

Esta intervención multidisciplinaria, apunta integralmente a la protección del patrimonio cultural del complejo, amparado en la aplicación de la Ley 1227 de preservación y salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluye todos aquellos bienes de carácter histórico, antropológico, etnográfico, arqueológico, artístico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico y científico, y de la cual la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico es órgano de aplicación.

NOTAS

¹ Autor responsable de la sección: Jorge Mallo.

² Autores responsables de la sección: Ricardo Orsini y Horacio Padula.

³ Autores responsables de la sección: Graciela Aguilar y Leonel Contreras.

⁴ Autor responsable de la sección: Horacio Padula.

⁵ Autores responsables de la sección: Sol Noetinger, Roberto Pujana, Leandro Martínez, Sebastián Mirabelli y Horacio Padula.

⁶ Dr. Alejandro Khol, Comisión de Cultura del Hospital Alvear.

AGRADECIMIENTOS

Doctor Alejandro Khol (Comisión Cultura, Hospital de emergencias psiquiátricas Torcuato de Alvear). Licenciada Marta Martínez (Biblioteca de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. G.C.B.A.). Arquitecta Mónica Sanjurjo (Área de Registro ley 1227 Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. G.C.B.A.).

ANEXOS

Especie	Nombre vulgar	Cantidad	Observaciones
1 <i>Acer negundo</i>	"arce"	46	
2 <i>Ailanthus altissima</i>	"árbol del cielo"	10	
3 <i>Blepharocalyx salicifolius</i>	"anacahuita"	3	Especie nativa de la zona
4 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"	19	
5 <i>Butia yatay</i>	"yatay"	3	Especie nativa de Argentina
6 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	51	
7 <i>Cedrus atlantica</i>	"cedro"	4	
8 <i>Ceiba chodatii</i>	"palo borracho blanco"	2	Especie nativa de Argentina
9 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"	24	Especie nativa de Argentina
10 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	62	
11 <i>Citrus sinensis</i>	"naranja"	2	
12 <i>Cryptomeria japonica</i>	"criptomeria"	3	
13 <i>Cupressus arizonica</i>	"ciprés"	2	
14 <i>Cupressus sempervirens</i>	"ciprés"	8	
15 <i>Cyca revoluta</i>	"cyca"	1	
16 <i>Erythrina crista-galli</i>	"ceibo"	10	Especie nativa de la zona
17 <i>Eucalyptus cinerea</i>	"eucalipto de adorno"	2	
18 <i>Eucalyptus robusta</i>	"eucalipto"	1	
19 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"	14	
20 <i>Ficus Benjaminia</i>	"ficus"	3	
21 <i>Ficus carica</i>	"higuera"	1	
22 <i>Ficus elastica</i>	"gomero"	4	
23 <i>Fraxinus americana</i>	"fresno"	1	
24 <i>Fraxinus nigra</i>	"fresno negro"	2	
25 <i>Gleditsia triacanthos</i>	"acacia de las tres espinas"	10	
26 <i>Jacaranda mimosifolia</i>	"jacarandá"	3	Especie nativa de Argentina
27 <i>Lagerstroemia indica</i>	"crespón"	4	
28 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	24	
29 <i>Magnolia grandiflora</i>	"magnolia"	1	
30 <i>Melia azedarach</i>	"paraíso"	8	
31 <i>Morus alba</i>	"mora blanca"	8	
32 <i>Persea americana</i>	"palta"	2	
33 <i>Phoenix canariensis</i>	"palmera"	10	
34 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	28	Especie nativa de la zona
35 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	51	
36 <i>Platyclusus orientalis</i>	"tuya"	4	
37 <i>Quercus robur</i>	"roble"	"	
38 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"	43	
39 <i>Salix humboldtiana</i>	"sauce criollo"	7	Especie nativa de la zona
40 <i>Syagrus romanzoffiana</i>	"pindó"	6	Especie nativa de Argentina
41 <i>Tilia moltkei</i>	"tilo"	1	
42 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	34	Especie nativa de Argentina
43 <i>Ulmus procera</i>	"olmo"	1	
44 <i>Washingtonia filifera</i>	"palmera"	3	

Tabla 1. Total de individuos contabilizados.

Especie	Nombre vulgar	Especie	Nombre vulgar
1 <i>Cupressus arizonica</i>	"ciprés"	48 <i>Washingtonia filifera</i>	"palmera"
2 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	49 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
3 <i>Ficus Benjamina</i>	"ficus"	50 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
4 <i>Acer negundo</i>	"arce"	51 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
5 <i>Acer negundo</i>	"arce"	52 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"
6 <i>Acer negundo</i>	"arce"	53 <i>Tilia moltkei</i>	"tilo"
7 <i>Acer negundo</i>	"arce"	54 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
8 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	55 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
9 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	56 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
10 <i>Melia azedarach</i>	"paraíso"	57 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
11 <i>Butia yatay</i>	"yatay"	58 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
12 <i>Morus alba</i>	"mora blanca"	59 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
13 <i>Melia azedarach</i>	"paraíso"	60 <i>Cryptomeria japonica</i>	"criptomeria"
14 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"	61 <i>Washingtonia filifera</i>	"palmera"
15 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"	62 <i>Citrus sinensis</i>	"naranja"
16 <i>Acer negundo</i>	"arce"	63 <i>Cupressus sempervirens</i>	"ciprés"
17 <i>Acer negundo</i>	"arce"	64 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
18 <i>Acer negundo</i>	"arce"	65 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
19 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"	66 <i>Ceiba chodatii</i>	"palo borracho blanco"
20 <i>Cyca revoluta</i>	"cyca"	67 <i>Cryptomeria japonica</i>	"criptomeria"
21 <i>Erythrina crista-galli</i>	"ceibo común"	68 <i>Platyclusus orientalis</i>	"tuya"
22 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"	69 <i>Platyclusus orientalis</i>	"tuya"
23 <i>Cedrus atlantica</i>	"cedro"	70 <i>Citrus sinensis</i>	"naranja"
24 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	71 <i>Syagrus romanzoffiana</i>	"pindó"
25 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	72 <i>Syagrus romanzoffiana</i>	"pindó"
26 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	73 <i>Persea americana</i>	"palta"
27 <i>Cedrus atlantica</i>	"cedro"	74 <i>Magnolia grandiflora</i>	"magnolia"
28 <i>Lagerstroemia indica</i>	"crepón"	75 <i>Syagrus romanzoffiana</i>	"pindó"
29 <i>Lagerstroemia indica</i>	"crepón"	76 <i>Persea americana</i>	"palta"
30 <i>Syagrus romanzoffiana</i>	"pindó"	77 <i>Platyclusus orientalis</i>	"tuya"
31 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"	78 <i>Ailanthus altissima</i>	"árbol del cielo"
32 <i>Lagerstroemia indica</i>	"crepón"	79 <i>Syagrus romanzoffiana</i>	"pindó"
33 <i>Erythrina crista-galli</i>	"ceibo común"	80 <i>Platyclusus orientalis</i>	"tuya"
34 <i>Lagerstroemia indica</i>	"crepón"	81 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
35 <i>Blepharocalyx salicifolius</i>	"anacahuita"	82 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
36 <i>Blepharocalyx salicifolius</i>	"anacahuita"	83 <i>Cupressus sempervirens</i>	"ciprés"
37 <i>Erythrina crista-galli</i>	"ceibo común"	84 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
38 <i>Ficus elastica</i>	"gomero"	85 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
39 <i>Butia yatay</i>	"yatay"	86 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
40 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	87 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
41 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	88 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
42 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	89 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
43 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"	90 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"
44 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"	91 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"
45 <i>Ficus Benjamina</i>	"ficus"	92 <i>Syagrus romanzoffiana</i>	"pindó"
46 <i>Ficus Benjamina</i>	"ficus"	93 <i>Blepharocalyx salicifolius</i>	"anacahuita"
47 <i>Washingtonia filifera</i>	"palmera"	94 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
		95 <i>Acer negundo</i>	"arce"

Tabla 2. Árboles del Sector Pabellones (cont. I/II).

Especie	Nombre vulgar
96 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
97 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
98 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
99 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
100 <i>Morus alba</i>	"mora blanca"
101 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
102 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
103 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
104 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
105 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"
106 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"
107 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
108 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
109 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
110 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
111 <i>Acer negundo</i>	"arce"
112 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
113 <i>Cryptomeria japonica</i>	"criptomeria"
114 <i>Jacaranda mimosifolia</i>	"jacarandá"
115 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
116 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
117 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
118 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
119 <i>Erythrina crista-galli</i>	"ceibo común"
120 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
121 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
122 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
123 <i>Ficus elastica</i>	"gomero"
124 <i>Erythrina crista-galli</i>	"ceibo común"
125 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
126 <i>Fraxinus nigra</i>	"fresno negro"
127 <i>Butia yatay</i>	"yatay"
128 <i>Fraxinus americana</i>	"fresno"
129 <i>Fraxinus nigra</i>	"fresno negro"
130 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
131 <i>Acer negundo</i>	"arce"

Tabla 2. Árboles del Sector Pabellones (cont. II/II).

Especie	Nombre vulgar	Especie	Nombre vulgar
1 <i>Acer negundo</i>	"arce"	56 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
2 <i>Morus alba</i>	"morera blanca"	57 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
3 <i>Morus alba</i>	"morera blanca"	58 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
4 <i>Morus alba</i>	"morera blanca"	59 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
5 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"	60 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
6 <i>Ficus elastica</i>	"gomero"	61 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
7 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	62 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"
8 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"	63 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
9 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"	64 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
10 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"	65 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
11 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"	66 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
12 <i>Morus alba</i>	"morera blanca"	67 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
13 <i>Ulmus procera</i>	"olmo"	68 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
14 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	69 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
15 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	70 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
16 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	71 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
17 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	72 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
18 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	73 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
19 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	74 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
20 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	75 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
21 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	76 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
22 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	77 <i>Phoenix canariensis</i>	"palmera"
23 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	78 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
24 <i>Ailanthus altissima</i>	"árbol del cielo"	79 <i>Quercus robur</i>	"roble"
25 <i>Ailanthus altissima</i>	"árbol del cielo"	80 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
26 <i>Ailanthus altissima</i>	"árbol del cielo"	81 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
27 <i>Ailanthus altissima</i>	"árbol del cielo"	82 <i>Phoenix canariensis</i>	"palmera"
28 <i>Ailanthus altissima</i>	"árbol del cielo"	83 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"
29 <i>Ailanthus altissima</i>	"árbol del cielo"	84 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
30 <i>Ailanthus altissima</i>	"árbol del cielo"	85 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
31 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	86 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
32 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"	87 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
33 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	88 <i>Ceiba chodatii</i>	"palo borracho blanco"
34 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"	89 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"
35 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	90 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"
36 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	91 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
37 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	92 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
38 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	93 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
39 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	94 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
40 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	95 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
41 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	96 <i>Phoenix canariensis</i>	"palmera"
42 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	97 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
43 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	98 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
44 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	99 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
45 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	100 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
46 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	101 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
47 <i>Ailanthus altissima</i>	"árbol del cielo"	102 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
48 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	103 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
49 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	104 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
50 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	105 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
51 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	106 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
52 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	107 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
53 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	108 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"
54 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	109 <i>Cedrus atlantica</i>	"cedro"
55 <i>Casuarina cunninghamiana</i>	"casuarina"	110 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"
		111 <i>Ailanthus altissima</i>	"árbol del cielo"

Tabla 3. Árboles del Sector Pabellones (cont. I/IV).

Especie	Nombre vulgar	Especie	Nombre vulgar
112 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	168 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
113 <i>Jacaranda mimosifolia</i>	"jacarandá"	169 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
114 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	170 <i>Morus alba</i>	"morera blanca"
115 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	171 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
116 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	172 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
117 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	173 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
118 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	174 <i>Phoenix canariensis</i>	"palmera"
119 <i>Quercus robur</i>	"roble"	175 <i>Phoenix canariensis</i>	"palmera"
120 <i>Quercus robur</i>	"roble"	176 <i>Phoenix canariensis</i>	"palmera"
121 <i>Cupressus sempervirens</i>	"ciprés"	177 <i>Gleditsia triacanthos</i>	"acacia de las tres espinas"
122 <i>Quercus robur</i>	"roble"	178 <i>Acer negundo</i>	"arce"
123 <i>Cupressus sempervirens</i>	"ciprés"	179 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
124 <i>Quercus robur</i>	"roble"	180 <i>Acer negundo</i>	"arce"
125 <i>Cupressus sempervirens</i>	"ciprés"	181 <i>Phoenix canariensis</i>	"palmera"
126 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	182 <i>Erythrina crista-galli</i>	"ceibo común"
127 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	183 <i>Salix humboldtiana</i>	"sauce criollo"
128 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	184 <i>Salix humboldtiana</i>	"sauce criollo"
129 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	185 <i>Morus alba</i>	"morera blanca"
130 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	186 <i>Acer negundo</i>	"arce"
131 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	187 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
132 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	188 <i>Acer negundo</i>	"arce"
133 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	189 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
134 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	190 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
135 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	191 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
136 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	192 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"
137 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	193 <i>Ficus carica</i>	"higuera"
138 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	194 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
139 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	195 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
140 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	196 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
141 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	197 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
142 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	198 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
143 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"	199 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
144 <i>Melia azedarach</i>	"paraíso"	200 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
145 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	201 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
146 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	202 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
147 <i>Ficus elastica</i>	"gomero"	203 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
148 <i>Eucalyptus cinerea</i>	"eucalipto de adorno"	204 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
149 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"	205 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
150 <i>Eucalyptus cinerea</i>	"eucalipto de adorno"	206 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
151 <i>Erythrina crista-galli</i>	"ceibo común"	207 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
152 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"	208 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
153 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"	209 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
154 <i>Eucalyptus robusta</i>	"eucalipto"	210 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"
155 <i>Eucalyptus saligna</i>	"eucalipto"	211 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
156 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	212 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
157 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	213 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
158 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	214 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
159 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	215 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
160 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	216 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
161 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	217 <i>Acer negundo</i>	"arce"
162 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	218 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
163 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	219 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
164 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	220 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
165 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	221 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
166 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	222 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
167 <i>Platanus acerifolia</i>	"plátano"	223 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"

Tabla 3. Árboles del Sector Pabellones (cont. II/IV).

Especie	Nombre vulgar	Especie	Nombre vulgar
224 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	280 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
225 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	281 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
226 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	282 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
227 <i>Acer negundo</i>	"arce"	283 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
228 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	284 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
229 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	285 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
230 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	286 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
231 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	287 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
232 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	288 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
233 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	289 <i>Melia azedarach</i>	"paraíso"
234 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	290 <i>Salix humboldtiana</i>	"sauce criollo"
235 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	291 <i>Salix humboldtiana</i>	"sauce criollo"
236 <i>Acer negundo</i>	"arce"	292 <i>Phoenix canariensis</i>	"palmera"
237 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	293 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"
238 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	294 <i>Erythrina crista-galli</i>	"ceibo común"
239 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	295 <i>Acer negundo</i>	"arce"
240 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	296 <i>Acer negundo</i>	"arce"
241 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	297 <i>Acer negundo</i>	"arce"
242 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	298 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"
243 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"	299 <i>Acer negundo</i>	"arce"
244 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"	300 <i>Acer negundo</i>	"arce"
245 <i>Acer negundo</i>	"arce"	301 <i>Cedrus atlantica</i>	"cedro"
246 <i>Acer negundo</i>	"arce"	302 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
247 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	303 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"
248 <i>Acer negundo</i>	"arce"	304 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"
249 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	305 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"
250 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	306 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
251 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"	307 <i>Cupressus sempervirens</i>	"ciprés"
252 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	308 <i>Cupressus sempervirens</i>	"ciprés"
253 <i>Tipuana tipu</i>	"tipa blanca"	309 <i>Cupressus sempervirens</i>	"ciprés"
254 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	310 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
255 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	311 <i>Gleditsia triacanthos</i>	"acacia de las tres espinas"
256 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	312 <i>Gleditsia triacanthos</i>	"acacia de las tres espinas"
257 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"	313 <i>Acer negundo</i>	"arce"
258 <i>Gleditsia triacanthos</i>	"acacia de las tres espinas"	314 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
259 <i>Salix humboldtiana</i>	"sauce criollo"	315 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
260 <i>Salix humboldtiana</i>	"sauce criollo"	316 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
261 <i>Phoenix canariensis</i>	"palmera"	317 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
262 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	318 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
263 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"	319 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
264 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"	320 <i>Acer negundo</i>	"arce"
265 <i>Erythrina crista-galli</i>	"ceibo común"	321 <i>Gleditsia triacanthos</i>	"acacia de las tres espinas"
266 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"	322 <i>Gleditsia triacanthos</i>	"acacia de las tres espinas"
267 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"	323 <i>Gleditsia triacanthos</i>	"acacia de las tres espinas"
268 <i>Melia azedarach</i>	"paraíso"	324 <i>Gleditsia triacanthos</i>	"acacia de las tres espinas"
269 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	325 <i>Gleditsia triacanthos</i>	"acacia de las tres espinas"
270 <i>Melia azedarach</i>	"paraíso"	326 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"
271 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	327 <i>Acer negundo</i>	"arce"
272 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	328 <i>Acer negundo</i>	"arce"
273 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	329 <i>Acer negundo</i>	"arce"
274 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	330 <i>Acer negundo</i>	"arce"
275 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"	331 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
276 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"	332 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
277 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	333 <i>Acer negundo</i>	"arce"
278 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"	334 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"
279 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"	335 <i>Ligustrum lucidum</i>	"siempre verde"

Tabla 3. Árboles del Sector Pabellones (cont. III/IV).

Especie	Nombre vulgar	Especie	Nombre vulgar
336 <i>Acer negundo</i>	"arce"	369 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
337 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	370 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
338 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	371 <i>Acer negundo</i>	"arce"
339 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	372 <i>Phoenix canariensis</i>	"palmera"
340 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	373 <i>Acer negundo</i>	"arce"
341 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	374 <i>Acer negundo</i>	"arce"
342 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	375 <i>Acer negundo</i>	"arce"
343 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	376 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"
344 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	377 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
345 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"	378 <i>Erythrina crista-galli</i>	"ceibo común"
346 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	379 <i>Acer negundo</i>	"arce"
347 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	380 <i>Acer negundo</i>	"arce"
348 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	381 <i>Acer negundo</i>	"arce"
349 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	382 <i>Acer negundo</i>	"arce"
350 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	383 <i>Acer negundo</i>	"arce"
351 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	384 <i>Acer negundo</i>	"arce"
352 <i>Acer negundo</i>	"arce"	385 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
353 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	386 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
354 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"	387 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"
355 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	388 <i>Salix humboldtiana</i>	"sauce criollo"
356 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	389 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
357 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	390 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
358 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	391 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
359 <i>Cinnamomum camphora</i>	"alcanforero"	392 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
360 <i>Acer negundo</i>	"arce"	393 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
361 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"	394 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
362 <i>Gleditsia triacanthos</i>	"acacia de las tres espinas"	395 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"
363 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"	396 <i>Melia azedarach</i>	"paraíso"
364 <i>Broussonetia papyrifera</i>	"morera de papel"	397 <i>Melia azedarach</i>	"paraíso"
365 <i>Ceiba speciosa</i>	"palo borracho rosado"	398 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
366 <i>Jacaranda mimosifolia</i>	"jacarandá"	399 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"
367 <i>Cupressus arizonica</i>	"ciprés"	400 <i>Phytolacca dioica</i>	"ombú"
368 <i>Robinia pseudoacacia</i>	"acacia blanca"		

Tabla 3. Árboles del Sector Pabellones (cont. IV/IV).

BIBLIOGRAFÍA

Berjman, S.

1998. *Plazas y parques de Buenos Aires: la obra de los paisajistas franceses 1860-1913*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina.

Berjman, S. y D. Schávelzon

2010. *Palermo. El Parque 3 de Febrero de Buenos Aires*. EDHASA. Buenos Aires, Argentina.

Catálogo de plantas vasculares (flora del cono sur) del Instituto Darwinion, IBODA [en línea]

2014. <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (acceso 7 de mayo de 2015).

Contreras, L. y G. Aguilar

2013. *Informe técnico de valoración del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear*. Manuscrito en posesión de la DGPEIHt, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Filippini, L. M., L. Bustillo, H. P. Moruzzi, F. Inomata, J. A. Fiorentino y A. M. Laudani.

2000. *El Arbolado de la Ciudad de Buenos Aires: Situación y estado actual. Metodología para su estudio. Pautas para su manejo racional*. Santísima Trinidad. Buenos Aires, Argentina.

Hernández Palomo, J. J. (coord.)

2004. *Enfermedad y muerte en América y Andalucía (Siglos XVI-XX)*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, España.

Lyoyard, J-P.

2014. *Discurso figura*. La Cebra Ediciones. Buenos aires. Argentina.

Pasquali, C. y E. Tonni

2004. *Los Mamíferos fósiles de Buenos Aires. Cuando los gliptodontes caminaban por la avenida de Mayo*. Editorial Científica Universitaria. Nueva Córdoba. Córdoba. Argentina.

Soibelzon, A., E. Zurita y A. Carlini

2006. *Glyptodon munizi Ameghino (Mammalia, Cingulata, Glyptodontidae): redescipción y anatomía. Ameghiniana 43 (2):377-384*. FCN, Universidad de La Plata. Buenos Aires, Argentina.

Tovillas, P.

2010. *Pierre Boudieu. Una fuga por lo cultural*. Editorial Qudrata. Buenos Aires, Argentina.

Zántoyi, M.

2007. *Arte y creación. Los caminos de la estética*. Editorial el capital intelectual. Buenos Aires. Argentina.

FUENTES HISTÓRICAS ÉDITAS E INÉDITAS

Archivo Thays

GCBA. Dirección de Patrimonio e Instituto Histórico, Archivo Histórico. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Memorias Municipales de la Ciudad de Buenos Aires

1881-1911. *Memorias de la Ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires, Argentina. Biblioteca de la Legislatura Porteña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Penna, J. y H. Madero (comp.)

1910. *La Administración sanitaria y asistencia pública de la Ciudad de Buenos Aires*. Tomo II. Publicación Oficial de la Municipalidad de la Capital. Buenos Aires, Argentina.

LOS AUTORES

Graciela Aguilar

Arquitecta. Magister en Desarrollo Sustentable. Especialista en Preservación, Conservación y Reciclaje del Patrimonio Monumental Urbano y Rural. Universidad de Buenos Aires. Es titular del Estudio Morello & Aguilar, Servicios Profesionales de Gestión, Difusión e Intervención del Patrimonio, desde el año 1999 hasta la fecha, desarrollando trabajos de consultoría para organismos públicos y ONG's, así como proyectos de difusión e intervención del patrimonio cultural. Integra el Equipo Técnico de la Dirección General de Patrimonio y Museos del

Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora de publicaciones editadas en medios especializados y prensa local.

Leonel Hernán Contreras

Licenciado en Historia de la Universidad del Salvador, trabaja en la DGPeIH. Se dedica a la historia de la ciudad de Buenos Aires y tiene varios libros publicados sobre el tema. Integra la CD de la Junta Central de EEHH de la Ciudad de Buenos Aires. Es Secretario de Investigaciones Históricas de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

Leandro Martínez

Se graduó como Licenciado en Botánica en la Universidad Nacional del Nordeste y realizó su doctorado en maderas fósiles del Cretácico de la provincia del Neuquén. Actualmente es Investigador del CONICET y Profesor Adjunto de la Cátedra de Paleobotánica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (Universidad Nacional de La Plata).

Jorge Mallo

Arquitecto (Universidad Nacional de La Plata-Facultad de Arquitectura y Urbanismo). Gerente de Patrimonio y Arqueología-Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico-Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vocal Titular (Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural-Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). Delegado en la Ciudad de Buenos Aires (Comisión Nacional de Museos, Monumentos, y Lugares históricos). Docente en la cátedra Métodos de Diseño en Comunicación Visual de la carrera de Diseño en Comunicación Visual - Facultad de Bellas Artes - Universidad Nacional de La Plata. Titular Concurso vigente.

Sebastian Luis Mirabelli

Técnico asistente de la sección Paleobotánica (Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"), cursando la Licenciatura en Ciencias Biológicas (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, U.B.A.).

Sol Noettingher

Licenciada en Ciencias Biológicas y Doctora en Ciencias Geológicas (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, U.B.A.) Investigadora asistente (CONICET) de la sección Paleobotánica (Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia").

Ricardo José Orsini

Integrante del equipo de Arqueología y Responsable del Registro de Colecciones Arqueológicas de la Dirección General de Patrimonio, Casco Histórico y Museos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Horacio Padula

Licenciado en Ciencias Biológicas (orientación: Genética y Evolución), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). Se desempeña como investigador y encargado en Paleontología del Registro de Bienes Arqueológicos y Restos Fósiles en la DGPEIH desde 2006.

Roberto Pujana

Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, U.B.A.) Investigador adjunto (CONICET) de la sección Paleobotánica (Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia").

